

TA'LIMDA KREATIVLIK TUSHUNCHASI

Joldasova Kamila

Qoraqalpogiston Respublikasi pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi

"Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kreativlik tarbiyaviy jihatdan - kasbiy hayot usuli ko'p qirrali ta'lim jarayoni va tizimning maqsadlari, mazmuni, texnologiyalari sathida yangi pedagogik voqelikni yaratish istagi va malakasi, bunday istak va malakaga ega o'qituvchi innovatsion o'zgarishlarga moyil bo'lib, yangiliklarga intiluvchanligi yuqori bo'lishi haqida aytilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, tarbiya, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, ijodiy qobiliyat.

Qolaversa, yoshlarning ta'lim va tarbiyasi sifatini oshirish, o'quv jarayoniga ta'limning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish chora-tadbirlarini tashkillash bilan bir qatorda xalqaro tajriba almashuvlarini tashkil etib, unda ilmiy tadqiqot ishlanmalarini amaliyotga joriy etishga ko'maklashuv orqali kreativlik salohiyatini shakllantirish bugungi davr talabi ekanligi ta'kidlangan. Ta'lim sohasida ro'y berayotgan o'zgarishlar, ta'lim sohasini tubdan isloh qilish bilan birga rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymoqdaki, samarali ta'lim tarbiya faoliyatini amalga oshirish uchun yangi, innovatsion texnologiyalar asosida o'quv mashg'ulotlarini yo'lga qo'yish nazarda tutiladi. Ayniqsa, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim sifatlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari, o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy qilish, talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish va yoshlar auditoriyasi bilan ish olib borishda interfaol usullardan samarali foydalanish masalalari

«Taraqqiyot strategiyasi» ning ustuvor vazifalari sifatida belgilangan. Ma'lumki, an'anaviy ta'lim negizida o'quvchilarga tayyor bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, unda o'qituvchi shaxsi asosiy o'rinni egallagan, o'quvchi esa bu jarayonning faolsiz ishtirokchisi bo'lib kelgan.

Hozirgi kunda AKT imkoniyatlarining keskin oshib ketishi bilan an'anaviy ta'lim kam samarali bo'lib qoldi. Shuning uchun interaktiv metodlar, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish va bunda kreativ yondashuv masalasi kun tartibiga qo'yilmoqda.

Kreativlik atama sifatida (ingl. «create»-yaratish, «creative» - yaratuvchi, ijodkor) - individning yangi g'oyalarni ishlab chiqishga tayyorligini tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning qo'llab quvvatlovchi ijodiy qobiliyatdir. Kreativlik tarbiyaviy jihatdan - kasbiy hayot usuli ko'p qirrali ta'lim jarayoni va tizimning maqsadlari, mazmuni, texnologiyalari sathida yangi pedagogik voqelikni yaratish istagi va malakasidir. Bunday istak va malakaga ega o'qituvchi innovatsion o'zgarishlarga moyil bo'lib, yangiliklarga intiluvchanligi yuqori bo'ladi. Musiqiy ta'lim yo'nalishi mutaxassislari ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatishar ekan, yoshlarni o'qitishda ijodiy qobiliyatlarini kashf etish yondashuvi orqali egallagan bilimlarini amalda qo'llay bilishni rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadilar. Bu esa o'qituvchi zimmasiga yoshlarda ijodga, musiqa san'atiga mehr-muhabbatni uyg'otish, ijodiy qobiliyatlarni tarkib topishiga musiqa san'atini egallashda musiqa savodini mustaqil o'zlashtirish vazifasini yuklaydi. Albatta bunday vazifalarni musiqa ta'limini mukammal egallagan, o'z sohasini etuk mutaxassisi, zamonaviy bilimlar va innovatsion o'qitish texnologiyalarini egallagan ijodiy salohiyatga ega bo'lgan kadrlar ta'minlay oladi.

Musiqiy ta'lim yo'nalishi talabalarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda pedagogika, psixologiya, falsafa, sotsiologiya fanlari o'z aro uyg'un holatda yondashuvi orqali innovatsion masalalari musiqa san'atining nazariy – amaliy sohadagi ilmiy – tadqiqotlarda o'zining keng talqinini topgan. Ularda bo'lg'usi

musiqa madaniyati o'qituvchisi faoliyatiga tegishli barcha an'anaviy va noan'anaviy shakllar, usullarga ta'riflar keltirilgan.

Zamonaviy ta'lim talablaridan kelib chiqib, darslarda yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, AKT vositalaridan foydalanish orqali dars mazmuniga rang baranglik, shaklga har xillik bahsh etuvchi, o'quvchilar ijodkorligi asosida ta'lim vujudga keladi. AKT vositalari bilan darslarni tashkil etish samarali natijalarni beribgina qolmay, balki o'quvchilarni darsni yaxshi o'zlashtirishlariga ham xizmat qiladi. Xususan, videoproektor va kompyuter orqali dasturlangan slayd ishlanmalari bilan musiqiy mavzu taqdimot etilsa, o'quvchilarning tasavvuri va bilimi kengayadi.

Demak, zamonaviy ta'limga oid ilmiy yondashuv negizida kreativlik, innovatsiyalar kabi tushunchalar ko'p qo'llanilib, kreativlik asosan ijodiy jarayon bilan bog'lanmoqda. Mashg'ulotlarga kreativ yondashuv orqali bo'lg'usi musiqa madaniyati fan o'qituvchilari faoliyatida, ayniqsa, kichik guruhlar va jamoada yangicha pedagogik texnologiyalarni qo'llab, AKT vositalari yordamida ishlash, ko'nikmalarini o'zlarida shakllantirish zamonaviy ta'limga qo'yilayotgan talablardan bo'lmoqda. Zero, dars jarayonida o'qituvchi o'zining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish kompetentsiyasiga ega bo'lishi, uni yukori mahoratli mutaxassis sifatida shakllanishiga yaqindan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni.
2. SH.M. Mirziyoyov. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent, O'zbekiston, 2017 yil.
3. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.